

INKLYUZIV TA'LIMDA TA'LIMNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Rahimova Dildora Qodirjonovna

University of Business and Science
Pedagogika va Psixologiya kafedrası
o'qituvchisi.

dildora_rahimova@mail.com

+998999769636

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206258>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim texnologiyasi moddiy vositalar, jarayonlar va ta'lim va o'qitishni qo'llab-quvvatlashning nazariy asoslari uchun inklyuziv atama ekanligi. Ta'lim texnologiyasi yuqori texnologiyalar bilan chegaralanib qolmaydi, balki aralash, yuzma-yuz yoki onlayn ta'limdan foydalanishda sinfda o'rganishni yaxshilaydigan har qanday fanda qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar va uning ahamiyati haqida so'z borgan.

Аннотация: В этой статье объясняется, что образовательные технологии-это инклюзивный термин для обозначения материальных средств, процессов и теоретических основ поддержки обучения и обучения. Образовательные технологии не ограничиваются высокими технологиями, но были упомянуты современные технологии, используемые в любой дисциплине, которые улучшают обучение в классе, и их важность при использовании смешанного, очного или онлайн-обучения.

Annotation: This article states that educational technology is an inclusive term for material means, processes and the theoretical basis for supporting education and training. Educational technology is not limited to high technologies, but has spoken about modern technologies used in any science that improves learning in the classroom when using mixed, face-to-face or online education and its importance.

Kalit so'zlar: yangi texnologiyalar, pedagogik texnologiya, Tuzatish, maxsus texnologiya, o'qitish texnologiyasi.

Zamonaviy jamiyat hayot sur'atlarining tez o'zgarishi, yangi texnologiyalar,

ma'lumotlarning o'sishi, mehnat va ijtimoiy faoliyatning murakkablashishi bilan ajralib turadi. Biz o'qituvchilarning vazifasi bolalarni o'qitish va tarbiyalashning modelini yaratishdir, uning davomida har bir talabada mavjud nuqsonni qoplash mexanizmiga ega bo'ladi, buning asosida uni zamonaviy jamiyatga integratsiya qilish mumkin bo'ladi. Ta'lim texnologiyasi moddiy vositalar, jarayonlar va ta'lim va o'qitishni qo'llab-quvvatlashning nazariy asoslari uchun inklyuziv atamadir. Ta'lim texnologiyasi yuqori texnologiyalar bilan chegaralanib qolmaydi, balki aralash, yuzma-yuz yoki onlayn ta'limdan foydalanishda sinfda o'rganishni yaxshilaydigan har qanday narsadir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish, ularni o'qituvchi tomonidan qo'llash har bir o'qituvchining kasbiy faoliyatining majburiy vakolatidir. "Texnologiya" so'zi yunoncha so'zlardan kelib chiqqan - san'at, mahorat va ta'limot. Shuning uchun "pedagogik texnologiya" atamasi so'zma-so'z tarjimada pedagogik san'at ta'limotini anglatadi. Ta'lim va tarbiya tizimini qurish va faoliyatidagi zamonaviy ijtimoiy tendentsiyalarni aks ettiruvchi eng muhim ijtimoiy-pedagogik hodisa ta'limni insonparvarlashtirish deb hisoblanishi mumkin. Avvalo, ta'limni insonparvarlashtirish-bu shaxsni ijodiy mehnat, bilim va muloqotning faol sub'ekti sifatida rivojlantirishga qaratilgan jarayon. Maqsadli funktsiyalarida u shaxsning uyg'un rivojlanishi, uning ijodiy salohiyatini boyitish, muhim kuchlar va qobiliyatlarning o'sishi uchun shart (omil) vazifasini bajaradi.

Pedagogik (ta'lim) texnologiyasi-bu ilmiy asosda qurilgan, vaqt va makonda dasturlashtirilgan va mo'ljallangan natijalarga olib keladigan pedagogik jarayonning barcha tarkibiy qismlarining ishlash tizimi. Har qanday pedagogik texnologiya pedagogik faoliyatning ma'lum bir sohasini qamrab oladi. Ushbu mehnat sohasi, bir tomondan, uning bir qator tarkibiy qismlarini (va tegishli texnologiyalarni) o'z ichiga oladi, boshqa tomondan, o'zi kengroq (yuqori) darajadagi faoliyatga (texnologiyaga) tarkibiy qism sifatida kiritilishi mumkin. Tuzatish va pedagogik jarayonda maxsus ta'lim tamoyillari tegishli usul va usullarda, shuningdek ta'lim texnologiyalarida amalga oshiriladi. Zamonaviy sharoitda pedagogik ongda o'sib borayotgan odamning shakllanishi, rivojlanishi va sotsializatsiyasi to'g'risida ta'lim

va tarbiyani ajralmas ravishda birlashtirgan ta'lim jarayoni sifatida barqaror g'oya shakllantirildi. Har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga oladigan, talabalarning faol bilim faoliyati uchun qulay psixologik va pedagogik sharoitlarni yaratadigan, ularning tafakkurini, mustaqilligini rivojlantiradigan ko'p bosqichli ta'limning nisbatan yangi texnologiyasi. Nisbatan yangi, chunki u bir xil printsiplarga asoslanadi. Ushbu texnologiyaning maqsadi barcha maktab o'quvchilari bilim va ko'nikmalarning asosiy darajasini o'zlashtirishlari va ularni yanada rivojlantirish uchun imkoniyatlarga ega bo'lishidir. Hozirgi vaqtda aqliy zaiflik (intellektual nogironlik) bo'lgan talabalar uchun boshlang'ich umumiy ta'limning federal davlat ta'lim standarti joriy etilishi bilan o'qitish va tarbiyalashning yangi vositalari, shakllari va usullarini izlashda katta imkoniyatlar ochilmoqda. Masalan: Maxsus (tuzatish) maktab o'qituvchilarining vazifasi nogiron bolalarni o'qitishning bunday modelini yaratishdir, uning davomida har bir talaba mavjud nuqsonni qoplash mexanizmiga ega bo'lib, uning asosida uni zamonaviy jamiyatga integratsiya qilish mumkin bo'ladi. Tuzatish va rivojlantirish texnologiyalari-bu har qanday aqliy faoliyatni rivojlantirish yoki tuzatishga qaratilgan texnologiyalar. Tuzatish ishlarida asosiy usul o'qituvchi va talabalarning doimiy hissiy o'zaro ta'siriga asoslangan an'anaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llashdir. An'anaviy texnologiyalar o'quvchilarning tasavvurlarini boyitishga imkon beradi, bu ularning hayotiy va hissiy tajribalari bilan bog'liq ko'plab uyushmalarni keltirib chiqaradi va talabalar nutqining rivojlanishini rag'batlantiradi. An'anaviy texnologiyalarni modernizatsiya qilish orqali ularga ta'limni rivojlantirish elementlarini kiritish va ta'limning axborot va rivojlanish usullari va shakllarini birlashtirish mumkin bo'ladi. O'qituvchilarning vazifasi (tuzatish maktabi nogiron bolalarni o'qitishning bunday modelini yaratishdir, uning davomida har bir talaba mavjud nuqsonni qoplash mexanizmiga ega bo'ladi, buning asosida uni zamonaviy jamiyatga integratsiya qilish mumkin bo'ladi. Hozirgi vaqtda pedagogikaning rivojlanishi ta'lim va tarbiyaning yangi vositalari, shakllari va usullarini izlashda katta imkoniyatlar ochmoqda. Ushbu jarayonni tashkil qilishda doimiy ravishda yangi yondashuvlar mavjud. Bugungi kunda har bir o'qituvchi

o'quv jarayonini takomillashtirishning eng samarali usullarini, o'quvchilarning o'qish motivatsiyasini va ta'lim sifatini oshirish usullarini qidirmoqda.

Pedagogik faoliyatda innovatsiyalarga psixologik tayyorgarlikni cheklash yo'naltirilgan psixologik va pedagogik ta'sir jarayonida ham, ijtimoiy voqelik sharoitlarining butun to'plamining ta'siri natijasida ham amalga oshiriladi, uning katta qismi universitet hisoblanadi. Universitetda, moslashish bosqichida, kasbiy yo'naltirish, gumanistik ishonch va pedagogik ijodiy tasavvurni rivojlantirish maqsadida maqsadli psixologik va pedagogik ta'sirni amalga oshirish mumkin. Shu sababli, universitet ko'p faktorli va ko'p mezonli muhit sifatida talabaga shakllantiruvchi ta'sir ko'rsatadi, ta'sir qiladi degan taxminni asosli deb hisoblash mumkin. Ta'lim jarayonidagi qarama-qarshiliklarni aniqlash uning o'zini o'zi harakatlantirish va o'zini rivojlantirishning ob'ektiv sabablarini bilishga yo'l ochadi. Bundan tashqari, o'quv jarayonining dialektik qarama-qarshiliklarini tahlil qilish ularni hal qilishning pedagogik yondashuvini (strategiyasini) topish va topish imkoniyatini beradi. bir tomondan, ta'lim tizimi insonga o'zini takomillashtirish (o'zini rivojlantirish), kasbiy faoliyatda o'zini o'zi anglash maqsadida o'zining shaxsiy fazilatlarini amalga oshirishga yordam berishi kerak, boshqa tomondan, olingan bilimlar ulardan mohirona foydalanish orqali insonga munosib hayot kechirishi kerak. Kasbiy yo'naltirilgan o'qitish texnologiyasini ishlab chiqish shuni ko'rsatdiki, universitetda bo'lajak tuzatish o'qituvchilarida kasbiy kompetentsiyani shakllantirish muammosini hal qilish pedagogika fanining ilg'or yutuqlaridan, xususan, mutaxassislarni tayyorlashda shaxs-faoliyat, tizim-faoliyat va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlardan foydalanish tekisligida yotadi; o'quv jarayonining mazmuni va protsessual tomonlarini har tomonlama didaktik qo'llab-quvvatlash; talabalarning bilim faoliyatini tizimli boshqarish asosida faollashtirish, shuningdek, universitetda axborot vositalari va axborot mahsulotlarini joriy etish samaradorligini oshirishga yordam beradigan tashkiliy va pedagogik sharoitlarni yaratishdir.

Xulosa qilib aytganda, Ilmiy va uslubiy adabiyotlarni o'rganish maxsus ta'limda o'qitish texnologiyasi o'quv jarayonining shunday tashkil etilishi maqsadga muvofiq degan xulosaga kelishimizga imkon berdi, Hozirda ta'lim texnologiyasi

yordamchi vosita bo'lib qolmay balki, o'quv jarayonining rivojlanishida katta rol o'ynab, uning tashkiliy shakllari, metodlari, mazmunini o'zgartiradigan yangi sistema deb tushunilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchi va o'quvchining pedagogik tafakkuriga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Ma'lumki, har qanday texnologiya ta'limning yangi mazmunini shakllantiruvchi ta'lim tamoyillariga asoslanadi va ta'lim oluvchi shaxsini tarbiyalash, unda mehnat va muayyan yo'nalishlarda kasbiy ko'nikmalarni hosil qilishga yo'naltiriladi. Ta'lim jarayonining faol sub'ektlari o'qituvchi va o'quvchilar bo'lib, ularning hamkorlikdagi faoliyatlari muayyan mavzu (yoki fanlar asoslari) bo'yicha kam kuch va vaqt sarflangan holda nazariy va amaliy bilimlarni chuqur o'zlashtirish imkonini beruvchi jarayonning umumiy mohiyatini tavsiflaydi. O'qituvchining faol, samarali faoliyat ko'rsatishiga yo'naltirilgan ta'lim jarayonining metodik ishlanmasidan farqli ravishda, ta'lim jarayonini faollashtirish va jadallashtirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalari ta'lim oluvchilarga qaratiladi, shuningdek, ularning shaxsiy va o'qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatini hisobga olgan holda o'quv materialini o'zlashtirishga sharoit yaratadi, ta'lim-tarbiyasi butun mashg'ulot davomida o'quvchilarning faolligi va qiziquvchanligini muntazam ravishda rivojlantirib borish maqsadini ko'zda tutadi, o'quv omillarini yaratishga asoslangan pedagogik texnologiya talablarini o'quv yoki ishlab chiqarish faoliyatiga tezkor jalb qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Odilxanovich S. Q. et al. МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ //PЕDАGОGGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 395-400.
2. Одилханович Ш. Қ. и др. Оилада болаларни тарбиялашда Ўзбек халқ педагогикаси манбааларидан фойдаланиш //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 28-32.
3. Abramova, I. V. nogiron bolalarning ta'limi: muammolar, qidiruvlar, echimlar [matn] / I. V. Abramova // pedagogik ta'lim va fan. – 2012. – № 11. 98-102 betlar.
4. Axmetova, D. inklyuziv ta'lim-bo'lish [matn] / D. Axmetova // XXI asr Oliy maktabi: almanax. – 2014. – № 21. 72-73 betlar.
5. Bolalar bog'chasida inklyuziv o'quv jarayonini tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar. 4-son. Moskva shahri. Maktab kitobi markazi. 2010.
6. Petrenko, A. A. o'qituvchining kasbiy mahorati ta'limning innovatsion rivojlanishining eng muhim omili sifatida [matn] // o'qituvchining kasbiy mahorati: mohiyati, mazmuni, rivojlanish istiqbollari. M.: Manpo, 2015 yil. 85 88-sahifa.

7. Shcherbatova N. G. nogiron bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyalaridan foydalanish // yosh olim. - 2015. - №19. 631-634-betlar. - URL <https://moluch.ru/archive/99/22199/> (kirish sanasi: 15.10.2022).